

Karya Tulis Ilmiah

Evaluasi Kalibrasi Daya Reaktor Kartini Menggunakan Metode Kalorimetri Non-Stasioner

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Melani Sistya Ardhana / Elektronika Instrumentasi / 022200023

Waktu Penelitian dan Kinerja : 1 Desember 2025 – 5 Januari 2026

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr.Eng. Sutanto, M.Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Evaluasi Kalibrasi Daya Reaktor Kartini Menggunakan Metode
Kalorimetri Non-Stasioner**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Melani Sistya Ardhana / Elektronika Instrumentasi / 022200023

Pada tanggal 1 Desember 2025 – 5 Januari 2026

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pengampu
pada tanggal 8 Januari 2026

Dosen Pembimbing

Dr.Eng. Sutanto, M.Eng.

NIP. 198202182 00604 1 016

Evaluasi Kalibrasi Daya Reaktor Kartini Menggunakan Metode Kalorimetri Non-Stasioner

EVALUATION OF KARTINI RESEARCH REACTOR POWER CALIBRATION USING NON-STATIONARY CALORIMETRIC METHOD

Melani Sistya Ardhana¹

¹Politeknologi Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari, Yogyakarta 55281 penulis-pertama

*E-mail korespondensi: melaniardhana@gmail.com

ABSTRAK

EVALUASI KALIBRASI DAYA REAKTOR KARTINI MENGGUNAKAN METODE KALORIMETRI NON-STASIONER. Kalibrasi daya reaktor merupakan aspek krusial dalam menjaga keselamatan serta menjamin keandalan pengoperasian reaktor penelitian. Untuk memastikan bahwa nilai daya yang ditunjukkan oleh instrumen benar-benar mencerminkan kondisi termal reaktor, diperlukan proses verifikasi secara berkala menggunakan metode perbandingan yang bersifat independen. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian antara penunjukan instrumen daya Reaktor Kartini dan nilai daya hasil perhitungan menggunakan metode kalorimetri non-stasioner. Metode tersebut diterapkan dengan menghentikan kerja pompa pendingin primer, sehingga energi panas yang dihasilkan dari reaksi fisi terakumulasi di dalam tangki reaktor dan memicu peningkatan suhu air. Pengukuran suhu air dilakukan menggunakan tiga termometer yang terintegrasi dengan sistem Internet Reactor Laboratory (IRL) pada kondisi operasi reaktor dengan daya nominal sekitar 100 kW. Laju perubahan suhu air terhadap waktu dianalisis melalui pendekatan regresi linier untuk memperoleh gradien dT/dt , yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan daya reaktor berdasarkan kapasitas panas total air tangki reaktor. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya reaktor yang diperoleh dari masing-masing termometer berada pada nilai 102,41 kW, 101,44 kW, dan 102,44 kW, dengan selisih terhadap penunjukan instrumen masih berada dalam batas toleransi $\pm 10\%$. Selisih nilai antar termometer relatif kecil, yang menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode kalorimetri non-stasioner masih layak dan andal digunakan sebagai metode verifikasi serta kalibrasi daya Reaktor Kartini pada tingkat daya rendah hingga menengah.

Kata kunci: kalibrasi daya reaktor, kalorimetri non-stasioner, reaktor Kartini, instrumentasi reaktor

ABSTRACT

EVALUATION OF KARTINI RESEARCH REACTOR POWER CALIBRATION USING NON-STATIONARY CALORIMETRIC METHOD. Reactor power calibration is a critical aspect of ensuring the safety and operational reliability of research reactors. To guarantee that the power indicated by reactor instrumentation accurately represents the actual thermal condition of the reactor, periodic verification using an independent method is required. This study aims to evaluate the agreement between the reactor power indication of the Kartini Research Reactor and the power calculated using the non-stationary calorimetric method. The method was implemented by shutting down the primary cooling pump, allowing the heat generated by fission reactions to accumulate in the reactor tank and cause a measurable increase in water temperature. Water temperature data were obtained using three thermometers integrated with the Internet Reactor Laboratory (IRL) system under nominal reactor operating power of approximately 100 kW. The rate of temperature increase over time was analyzed using linear regression to determine the dT/dt gradient, which was then used to calculate reactor power based on the total heat capacity of the reactor tank water. The calculated reactor power values obtained from the three thermometers were 102.41 kW, 101.44 kW, and 102.44 kW, respectively, with deviations from the instrument indication remaining within the $\pm 10\%$ tolerance limit. The relatively small differences among the results indicate good consistency of the method. These findings demonstrate that the non-stationary calorimetric method remains a reliable approach for reactor power verification and calibration at low to medium power levels in the Kartini Research Reactor.

Keywords: reactor power calibration, non-stationary calorimetry, Kartini reactor, reactor instrumentation

PENDAHULUAN

Reaktor penelitian Kartini dimanfaatkan sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir [1]. Dalam pengoperasiannya, daya reaktor menjadi besaran utama yang menggambarkan tingkat energi panas yang dihasilkan akibat reaksi fisi yang berlangsung di teras reaktor [2]. Akurasi dalam penentuan daya tersebut sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap aspek keselamatan operasi, kinerja sistem pendingin, serta keandalan data eksperimen yang bergantung pada fluks neutron dan kondisi termal reaktor [2].

Nilai daya reaktor pada umumnya ditunjukkan oleh instrumen yang bekerja berdasarkan pengukuran fluks neutron [3]. Instrumen jenis ini memiliki kelebihan berupa kemampuan memberikan respon cepat dan pemantauan daya secara kontinu selama reaktor beroperasi. Namun demikian, hasil penunjukan instrumen tersebut tetap perlu diverifikasi secara periodik menggunakan metode lain yang bersifat independen, mengingat kemungkinan terjadinya deviasi akibat degradasi detektor, perubahan karakteristik sistem elektronik, maupun variasi kondisi operasi reaktor [3][4]. Oleh sebab itu, kegiatan kalibrasi daya reaktor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan mutu dalam pengoperasian reaktor penelitian [4].

Metode kalorimetri merupakan salah satu metode independen yang banyak digunakan untuk menentukan daya reaktor penelitian, dengan prinsip perhitungan energi panas yang dihasilkan reaksi fisi dan diserap oleh media pendingin [5]. Secara umum, metode kalorimetri dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu kalorimetri stasioner dan kalorimetri non-stasioner [5]. Pada pendekatan stasioner, daya reaktor dihitung berdasarkan laju alir pendingin dan selisih suhu antara sisi masuk dan keluar sistem pendingin. Namun, penerapan metode ini pada beberapa reaktor penelitian menghadapi keterbatasan, terutama akibat adanya kehilangan panas ke lingkungan serta ketidakpastian dalam pengukuran debit alir pendingin [6].

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, metode kalorimetri non-stasioner diterapkan dengan cara menghentikan sirkulasi pendingin sehingga panas hasil reaksi fisi terakumulasi di dalam tangki reaktor dan memicu peningkatan suhu air [6][7]. Besarnya laju kenaikan suhu air terhadap waktu selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan daya reaktor dengan mempertimbangkan kapasitas panas total air di dalam tangki [7]. Meskipun metode ini telah lama digunakan sebagai prosedur standar dalam kegiatan kalibrasi daya reaktor penelitian, pengujian dan evaluasi berbasis data eksperimen tetap diperlukan untuk menilai konsistensi hasil perhitungan, keseragaman respon antar sensor suhu, serta tingkat kesesuaian hasilnya dengan penunjukan instrumen daya reaktor [7][8].

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Reaktor Penelitian Kartini dengan tujuan menentukan daya reaktor melalui pendekatan kalorimetri non-stasioner serta membandingkannya dengan penunjukan instrumen daya reaktor dengan batas keselamatan toleransi $\pm 10\%$. Pengukuran dilakukan pada kondisi operasi reaktor pada tingkat daya tertentu yang telah ditetapkan sesuai prosedur keselamatan. Metode kalorimetri non-stasioner dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik sistem pendingin reaktor Kartini serta keterbatasan penerapan metode kalorimetri stasioner pada fasilitas tersebut.

Pada tahap awal, reaktor dioperasikan hingga mencapai kondisi daya yang stabil berdasarkan penunjukan instrumen pengukur daya. Setelah kondisi stabil tercapai, sirkulasi pendingin primer dihentikan dengan mematikan pompa pendingin sehingga panas hasil reaksi fisi tidak lagi dibawa keluar dari teras, melainkan terakumulasi di dalam air tangki reaktor. Selama periode tanpa sirkulasi ini, suhu air di dalam tangki reaktor mengalami kenaikan secara bertahap akibat akumulasi energi panas.

Pengukuran suhu air dilakukan menggunakan tiga buah termometer yang terpasang pada sistem pemantauan Internet Reactor Laboratory (IRL). Data suhu dicatat secara berkala pada interval waktu yang tetap selama durasi pengukuran yang telah ditentukan. Pencatatan suhu dari beberapa sensor dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai perubahan suhu air tangki reaktor serta untuk meminimalkan pengaruh variasi lokal suhu terhadap hasil perhitungan daya.

Data suhu hasil pengukuran selanjutnya dianalisis dengan memplot hubungan antara suhu air dan waktu pengamatan. Laju kenaikan suhu ditentukan melalui pendekatan regresi linier untuk memperoleh gradien perubahan suhu terhadap waktu. Nilai gradien ini kemudian digunakan dalam perhitungan

daya reaktor dengan memanfaatkan parameter kapasitas panas total air tangki reaktor yang telah diketahui. Hasil perhitungan daya dari masing-masing termometer dibandingkan satu sama lain serta dievaluasi terhadap penunjukan instrumen daya reaktor untuk menilai tingkat kesesuaian dan konsistensi metode yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran suhu air tangki reaktor dilakukan menggunakan tiga termometer yang terhubung ke sistem Internet Reactor Laboratory (IRL) selama periode pengamatan pada kondisi kalorimetri non-stasioner. Setelah pompa pendingin primer dihentikan, panas hasil reaksi fisi tidak lagi dialirkan keluar sistem, sehingga terakumulasi di dalam air tangki reaktor dan menyebabkan peningkatan suhu secara bertahap terhadap waktu. Data suhu yang diperoleh dari masing-masing termometer kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik hubungan antara suhu air dan waktu pengamatan sebagai dasar untuk analisis dan perhitungan daya reaktor.

Penentuan daya reaktor didasarkan pada kapasitas panas total sistem, yang merupakan hasil perkalian antara massa air di dalam tangki reaktor dan kalor jenis air. Secara matematis, kapasitas panas total sistem dinyatakan sebagai berikut:

$$H = m \times c \quad (1)$$

Serta laju kenaikan suhu air terhadap waktu. Laju kenaikan suhu diperoleh dari gradien hubungan linier antara suhu dan waktu pengamatan melalui pendekatan regresi linier, yang mencerminkan kecepatan akumulasi panas di dalam sistem selama kondisi non-stasioner. Secara matematis, laju kenaikan suhu dinyatakan sebagai:

$$dT/dt \quad (2)$$

Dengan mengalikan kapasitas panas total sistem dan laju kenaikan suhu, diperoleh nilai daya reaktor dinyatakan sebagai berikut:

$$P = H \times (dT/dt) \quad (3)$$

Perhitungan ini dilakukan secara terpisah untuk setiap termometer guna mengevaluasi konsistensi hasil serta menilai pengaruh variasi pengukuran suhu terhadap nilai daya reaktor yang diperoleh.

Tabel 1. Data Pengukuran Suhu Termometer 1

t (menit)	T1[°C]
0	29,19
3	29,56
6	29,94
9	30,13
12	30,44
15	30,69
18	31,06
21	31,25
24	31,5
27	31,6
30	31,94

Grafik 1. Suhu Terhadap Waktu Termometer 1

Hasil analisis regresi linier grafik 1 pada tabel 1 termometer pertama menunjukkan nilai gradien kenaikan suhu yang stabil dengan koefisien determinasi yang tinggi. Nilai gradien ini menghasilkan daya reaktor yang berada sangat dekat dengan penunjukan instrumen daya reaktor. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa termometer pertama mampu merepresentasikan perubahan suhu air tangki secara akurat dan memberikan hasil perhitungan daya yang konsisten dengan kondisi operasi reaktor.

$$\begin{aligned}
 H = m \times c &= 19,0476 \text{ Kw.h/}^\circ\text{C} \\
 dT/dt &= 0,08960606 \text{ }^\circ\text{C/menit} \\
 P = H \times (dT/dt) &= 102,41 \text{ kW}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis data suhu yang diperoleh dari termometer pertama, ditentukan kapasitas panas total sistem sebesar 19,0476 kW·h/°C, yang menunjukkan kemampuan air di dalam tangki reaktor dalam menyimpan energi panas selama penerapan metode kalorimetri non-stasioner. Evaluasi hubungan antara perubahan suhu dan waktu pengamatan melalui pendekatan regresi linier menghasilkan nilai laju kenaikan suhu sebesar 0,08960606 °C/menit. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa selama penghentian sirkulasi pendingin primer, proses akumulasi panas berlangsung secara stabil. Dengan menggunakan kedua parameter tersebut, diperoleh nilai daya reaktor sebesar 102,41 kW. Hasil ini berada pada rentang yang sejalan dengan penunjukan instrumen daya reaktor serta masih memenuhi batas toleransi yang ditetapkan dalam kegiatan kalibrasi, sehingga data suhu dari termometer pertama dapat dianggap representatif dan penerapan metode kalorimetri non-stasioner pada kondisi pengukuran ini dinilai andal.

Tabel 2. Data Pengukuran Suhu Termometer 2

t (menit)	T2[°C]
0	29,63
3	30,00
6	30,31
9	30,50
12	30,81
15	31,06
18	31,31
21	31,63
24	31,94
27	32,06
30	32,31

Grafik 2. Suhu Terhadap Waktu Termometer 2

Pada tabel 2 termometer kedua, hasil regresi linier grafik 2 juga menunjukkan hubungan linier yang baik antara suhu dan waktu, meskipun nilai gradien yang diperoleh sedikit berbeda dibandingkan dengan termometer pertama.

$$H = m \times c = 19,0476 \text{ Kw.h/}^\circ\text{C}$$

$$dT/dt = 0,08975758 \text{ }^\circ\text{C/menit}$$

$$P = H \times (dT/dt) = 101,44 \text{ kW}$$

Perbedaan ini berdampak pada hasil perhitungan daya reaktor yang menunjukkan selisih tertentu terhadap hasil dari termometer pertama. Variasi tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan posisi sensor di dalam tangki reaktor, distribusi suhu yang tidak sepenuhnya homogen, serta sensitivitas masing-masing sensor terhadap perubahan suhu. Meskipun demikian, nilai daya yang diperoleh dari termometer kedua masih berada dalam batas toleransi yang diizinkan terhadap penunjukan instrumen daya reaktor.

Tabel 3. Data Pengukuran Suhu Termometer 3

t (menit)	T2[°C]
0	29,31
3	29,69
6	30,00
9	30,25
12	30,56
15	30,81
18	31,06
21	31,38
24	31,63
27	31,81
30	32,00

Grafik 3. Suhu Terhadap Waktu Termometer 3

Data hasil pengukuran tabel 3 menggunakan termometer ketiga menghasilkan nilai grafik 3 gradien kenaikan suhu yang relatif sebanding dengan dua termometer lainnya.

$$H = m \times c = 19,0476 \text{ Kw.h/}^{\circ}\text{C}$$

$$dT/dt = 0,08875758 \text{ }^{\circ}\text{C/menit}$$

$$P = H \times (dT/dt) = 102,44 \text{ kW}$$

Nilai daya reaktor yang diperoleh berdasarkan gradien kenaikan suhu ini menunjukkan keselarasan yang baik dan tidak berbeda secara berarti jika dibandingkan dengan hasil perhitungan daya yang diperoleh dari termometer pertama dan kedua. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode kalorimetri non-stasioner menghasilkan data yang dapat diulang secara baik, meskipun pengukuran dilakukan menggunakan sensor suhu yang memiliki perbedaan posisi dan karakteristik..

Adanya variasi nilai daya yang dihasilkan dari ketiga termometer mencerminkan pengaruh kondisi lokal di dalam tangki reaktor, seperti distribusi suhu air yang tidak sepenuhnya homogen, karakteristik respon masing-masing sensor, serta ketidakpastian dalam pembacaan suhu dan waktu pengamatan. Meskipun demikian, variasi tersebut relatif kecil dan tidak menunjukkan

penyimpangan yang signifikan. Secara umum, nilai daya reaktor yang dihitung dari seluruh termometer masih berada dalam rentang toleransi $\pm 10\%$ terhadap penunjukan instrumen daya reaktor, sehingga memenuhi kriteria keberterimaan yang ditetapkan dalam kegiatan kalibrasi daya reaktor penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian hasil kalibrasi daya Reaktor Kartini melalui perbandingan antara nilai daya yang ditunjukkan oleh instrumen pengukur daya reaktor dan nilai daya yang dihitung menggunakan metode kalorimetri non-stasioner. Analisis difokuskan pada pemanfaatan fenomena kenaikan suhu air tangki reaktor yang terjadi setelah sistem pendingin primer dihentikan sebagai dasar dalam penentuan daya reaktor. Hasil pengukuran suhu yang diperoleh dari tiga termometer yang terintegrasi dengan sistem Internet Reactor Laboratory (IRL) menunjukkan adanya hubungan linier antara perubahan suhu air dan waktu pengamatan, sehingga laju kenaikan suhu dapat ditentukan secara andal melalui analisis regresi linier. Nilai daya reaktor yang dihitung berdasarkan data dari masing-masing termometer menunjukkan tingkat konsistensi yang baik serta masih berada dalam rentang toleransi yang diperkenankan jika dibandingkan dengan penunjukan instrumen daya reaktor. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai, di mana metode kalorimetri non-stasioner dapat digunakan secara efektif sebagai metode verifikasi dan kalibrasi daya Reaktor Kartini, serta instrumen pengukur daya reaktor dinyatakan masih berfungsi dengan baik dan layak digunakan pada kondisi operasi yang dievaluasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing magang dan dosen pembimbing karya tulis ilmiah yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses pelaksanaan dan penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan magang atas kerja sama, dukungan, dan semangat yang telah diberikan, sehingga kegiatan magang dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Profil dan pemanfaatan Reaktor Kartini*. Yogyakarta: BRIN.
- [2] Lamarsh, J. R., & Baratta, A. J. (2001). *Introduction to nuclear engineering* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- [3] Knoll, G. F. (2010). *Radiation detection and measurement* (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [4] Whittemore, W. L., Razvi, J., & Shoptaugh, J. R. (1988). *Power calibrations for TRIGA reactors*. U.S. Department of Energy.
- [5] Cárdenas, J. P. N., Rodrigues, V. G., & et al. (2011). Thermal power calibrations of the IPR-R1 TRIGA reactor by the calorimetric and heat balance methods. *Progress in Nuclear Energy*, 53(8), 1197–1203.
- [6] Sukiyanto, S., et al. (2023). Pengukuran dan teori kalibrasi daya reaktor RSG-GAS secara kalorimetri. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Aplikasi Reaktor Nuklir*.
- [7] Feltus, M. A., et al. (2017). An improved thermal power calibration method at the TRIGA Mark II research reactor. *Nuclear Engineering and Design*, 325, 78–89.
- [8] Sriawan, et al. (2023). *Kalibrasi daya reaktor dan dasar teori kalorimetri non-stasioner*. BRIN.